

РОЛЬ АГРОТУРИЗМА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ БЕЛАРУСИ

В. Н. Блохин

Кандидат социологических наук, доцент,
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20543215>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль агротуризма в обеспечении устойчивого развития сельских общин в Беларуси. Агротуризм способствует диверсификации возможностей трудоустройства для жителей сельской местности. Урбанизация и развитие агропромышленных комплексов в Беларуси привели к быстрому росту спроса на отдых на природе. Агротуризм можно разделить на несколько категорий: сельскохозяйственный туризм, ремесленный туризм, культурно-этнический туризм, экотуризм, гастрономический туризм и активный агротуризм. Каждый регион страны обладает своими уникальными характеристиками, которые могут быть успешно коммерциализованы. Государственная и локальная политики играют в этом процессе значительную роль.

Ключевые слова: агротуризм, сельские жители, возможности, фермерские хозяйства, устойчивое развитие, отдых.

Izoh. Ushbu maqola Belarusiyada qishloq jamoalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda agroturizmning rolini ko'rib chiqadi. Agroturizm qishloq aholisini ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini diversifikatsiya qilishga yordam beradi. Belorussiyada urbanizatsiya va agrosanoat komplekslarining rivojlanishi ochiq havoda dam olishga bo'lgan talabning tez o'sishiga olib keldi. Agroturizmni bir necha turlarga bo'lish mumkin: qishloq xo'jaligi turizmi, hunarmandchilik turizmi, madaniy va etnik turizm, ekoturizm, gastronomik turizm va faol agroturizm. Mamlakatning har bir mintaqasi muvaffaqiyatli tijoratlashtirilishi mumkin bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu jarayonda davlat va mahalliy siyosat muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: agroturizm, qishloq aholisi, imkoniyatlar, tomorqalar, barqaror rivojlanish, dam olish.

Abstract. This article examines the role of agritourism in ensuring the sustainable development of rural communities in Belarus. Agritourism contributes to the diversification of employment opportunities for rural residents. Urbanization and the promotion of agro-estates in Belarus have led to a rapid increase in demand for rural recreation. Agritourism can be divided into several categories: farm tourism, craft tourism, cultural and ethnographic tourism, ecotourism, gastronomic tourism, and active agritourism. Each region of the country has its own unique characteristics that can be successfully commercialized. State and local government policies play a significant role in this process.

Keywords: agritourism, rural residents, opportunities, farmsteads, sustainable development, recreation.

В современной науке сельские сообщества рассматриваются не только в качестве социально-экономической системы, для этих сообществ характерно наличие значительных социокультурных особенностей, которые определяют межличностное

взаимодействие, в том числе в экономической сфере. Сельские жители отличаются консерватизмом, наличием жесткого социального контроля над поведением индивидов, преобладанием коллективизма и сохранением традиций. Обозначенные особенности не позволяют на равных конкурировать с городами по темпам развития и возможности восприятия экономических и социальных инноваций. В итоге сельчане оказываются в роли догоняющих, что обостряет проблему разрыва в уровне жизни. В постсоветских республиках рыночные преобразования привели к углублению экономического неравенства между жителями городов и деревень. В Беларуси продолжается физический распад сельской поселенческой сети. Задачей науки и системы управления является поиск путей преодоления бедности в сельских сообществах, что поможет сделать их более привлекательными для жизни.

Среди ученых дискуссионным остается вопрос формирования новой стратегии социально-экономического развития сельских сообществ. Многие эксперты поддерживают отказ от отраслевого подхода к сельскому развитию, который ориентирован исключительно на интересы аграрного сектора. По нашему мнению, необходим переход к территориальному развитию, которое предполагает диверсификацию социально-экономической сферы села как места проживания населения, представляющего широкие социальные слои. Создание рабочих мест в альтернативных аграрному сектору отраслях будет способствовать формированию в сельских сообществах широкого среднего класса, который традиционно обеспечивает стабильность социума как на региональном, так и на общегосударственном уровне (Блохин, 2019. С.249).

Одним из наиболее перспективных направлений, способствующих переходу сельских сообществ к устойчивому развитию, является агротуризм. Этот вид отдыха ориентирован на использование природных и культурных ресурсов сельской местности.

Всемирная туристическая организация отмечает динамичное развитие агротуризма, т.к. это направление объединяет в себе различные виды отдыха. В европейских странах агротуризм занимает вторую позицию после пляжного отдыха. На него приходится примерно 20–30% общего дохода отрасли. В то же время, агротуризм обеспечивает занятость сельского населения, уменьшает миграцию сельских жителей в города, а также является доступным по цене сервисом (Балыкин, 2026.).

В Беларуси агротуризм активно развивается и занимает одно из ведущих мест среди туристических направлений. На это повлияла продолжающаяся десятилетиями урбанизация. В начале 2026 г. количество городского населения Беларуси приблизилось к 79%. Современные туристы всё более ценят экологичность, аутентичность и близость к природе. Агротуризм в полной мере отвечает этим запросам, превращаясь в устойчивый тренд.

Агротуризм или сельский туризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Живописные пейзажи, благоприятная экология и неповторимый деревенский колорит притягивают гостей в агроусадьбы республики. На 1 января 2025 г. количество агроусадьб в Беларуси составило 1441, их услугами в течение прошлого года воспользовались 472,5 тыс. человек. Беларусь дважды оказывалась на первой строчке рейтинга лучших стран для агротуризма по версии National Geographic.

Ежегодно в третье воскресенье мая проходит День открытых дверей в белорусских усадьбах. На протяжении года в разных уголках Беларуси – сельской местности и малых

городах – проходят увлекательные фестивали и праздники, многие из которых приобрели международный формат. Среди наиболее популярных:

- фестиваль сельского туризма «Заборскі фэст» (Россонский район, Витебская область);
- международный праздник традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы» (Браславский район, Витебская область);
- международный кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі» (Ивановский район, Брестская область);
- фестиваль юмора «Спораўскія жарты» и конкурс косцов «Споровские сенокосы» (Березовский район, Брестская область);
- Всебелорусский фестиваль народного юмора «Автюки» (Калинковичский район, Гомельская область);
- республиканский праздник «Александрия собирает друзей» (Шкловский район, Могилевская область);
- международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» (Быховский район, Могилевская область);
- фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» (г.п. Дрибин, Могилевская область);
- фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» (агрогородок Лясковичи, Национальный парк «Припятский»);
- республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня» (городской поселок Октябрьский, Гомельская область);
- форум традиционных ремесел «Неглюбские рушники» (Ветковский район, Гомельская область);
- праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» и фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трех народов» (Гродненский район);
- праздник «Анненский кирмаш» (Зельвенский район, Гродненская область);
- фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй» (Марына Горка, Минская область);
- праздник народного творчества «Слуцкие пояса» (Минская область) (Агротуризм в Беларуси, 2026.).

Рис. 1. Агротуризм в Беларуси. 2026.

В структуре агротуризма можно выделить ряд направлений.

1. Фермерский туризм. Фермерские хозяйства занимаются выращиванием скота, овощей и фруктов, дополнительно принимают туристов, демонстрируя эти сельскохозяйственные процессы. Туристы часто имеют возможность участвовать в работах, кормить животных и ухаживать за ними, а также дегустировать натуральные продукты.

2. Ремесленный туризм. Этот вид агротуризма дает возможность ознакомиться с традициями, прочувствовать самобытность и национальный колорит через атмосферу места и мастер-классы по народным промыслам: гончарному делу, ткачеству, резьбе по дереву, саломоплетению и т.д.

3. Культурно-этнографический туризм. Создание усадеб и целых этнических деревень (Дудutki, Буйничи и др.) дает возможность сохранить национальные традиции,

ремёсла и культуру народа, передать это наследие новым поколениям. Этнографические комплексы пробуждают национальное самосознание народа и знакомят иностранцев с местной уникальной историей и культурой.

4. Экотуризм – предусматривает передвижение на экологически чистом транспорте, использование лошадей для перевозки туристов, привалы, сбор ягод и трав только в разрешённых зонах и обязательную сортировку отходов. Экотуризм направлен на устойчивое развитие, которое выбирают современные осознанные туристы, личности с высокой экологической культурой.

5. Гастрономический агротуризм. В этом виде агротуризма центральное место по праву занимает местная кухня и продукты. Пожалуй, самой интересной возможностью является участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд и дегустация белорусских сельских деликатесов (драники, фермерские сыры, мёд, настойки, колбаски, сало, соленья и т.д.).

6. Активный агротуризм. Данный вид отдыха предполагает прогулки верхом, велосипедные и пешие маршруты, катание на санях или повозках идеально подойдут тем, кто хочет насладиться природой и активным отдыхом. Например, конный двор, где организовано обучение верховой езде, катание на лошадях и уход за животными. Все более востребованным становится хайкинг на различные расстояния. В Беларуси в последние годы особой популярностью пользуются пешие маршруты по болотам, часть этих маршрутов предполагает перемещение на специальных приспособлениях – болотоступах, которые напоминают широкие лыжи. Такие приспособления помогают преодолеть топкую местность и оставляют у туристов много эмоций.

В настоящее время можно выбрать одно направление агротуризма или комбинировать несколько, органично интегрируя их в общую концепцию. Например, можно проводить экскурсию по виноградникам, а затем приобщить посетителей к сбору винограда и на винодельне предложить дегустации вина. На пасеке можно познакомиться с процессом производства мёда, изготовления свечей из воска, а после – продегустировать мёд и медовуху. Подобные туры становятся все более популярными среди белорусов и иностранных гостей республики.

Первый шаг к созданию успешного агротуристического проекта – чёткое понимание своей целевой аудитории. Чем точнее будут представлены потребности и интересы определенной аудитории, тем проще создать для неё комфортную и привлекательную среду. Это поможет:

- облагородить территорию и спланировать инфраструктуру;
- подобрать развлечения и активности;
- настроить маркетинг так, чтобы вас увидели именно те, кому вы действительно интересны.

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, необходимо чётко сформулировать, чем вы будете отличаться. Это может быть:

- экоферма с мастер-классами по сыроварению или производству мёда;
- отдых в старинной усадьбе с историческим интерьером и дегустацией локальных продуктов;
- агроглэмпинг с удобствами отеля и видами на лес или водоём;
- сезонные гастротуры.

Ваше предложение должно быть чётким, запоминающимся и вызывать интерес у целевой аудитории. Также необходимо, чтобы оно отражало ценности вашего проекта (Как начать бизнес в сфере агротуризма: советы и рекомендации, 2025.).

Таким образом, агротуризм является одним из самых востребованных направлений туристической деятельности в Беларуси. Агротуристическими услугами республики активно пользуются как местные жители, относящиеся в основном к горожанам, так и иностранцы. Большое количество агроусадоб, региональных фестивалей и рост туристического потока свидетельствуют о значительном развитии агротуризма в Беларуси. Это направление является одной из самых перспективных возможностей развития малого бизнеса для сельчан, что позволит сформировать более широкий средний класс в белорусской деревне. Поддержка агротуризма согласуется с целями социально-экономического развития Беларуси и является важным условием для перехода сельских сообществ к устойчивому развитию.

Список использованной литературы:

1. Агротуризм в Беларуси URL: <https://www.belarus.by/ru/travel/agritourism-in-belarus> (дата обращения: 24.04.2026).
2. Agroturizm v Belarusi URL: <https://www.belarus.by/ru/travel/agritourism-in-belarus> (дата обращения: 24.04.2026).
3. Балькин С.В. Развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь URL: <https://elib.baa.by/jspui/bitstream/123456789/2935/1/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2017-20.pdf> (дата обращения: 24.04.2026).
4. Balykin S.V. Razvitie agroekoturizma v Respublike Belarus' URL: <https://elib.baa.by/jspui/bitstream/123456789/2935/1/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2017-20.pdf> (дата обращения: 24.04.2026).
5. Блохин В.Н. Возможности интенсификации социально-экономического развития сельских сообществ // Вестник НГУЭУ. 2019. № 1. С. 247–261.
6. Blokhin V.N. Vozmozhnosti intensifikatsii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya sel'skikh soobshchestv // Vestnik NGUEU. 2019. № 1. S. 247–261.
7. Как начать бизнес в сфере агротуризма: советы и рекомендации URL: <https://www.belveb.by/blog/business-1068-s/kak-nachat-biznes-v-sfere-agroturizma-sovety-i-rekomendatsii-81409-p/>. (дата обращения: 24.04.2026).
8. Kak nachat' biznes v sfere agroturizma: sovety i rekomendatsii URL: <https://www.belveb.by/blog/business-1068-s/kak-nachat-biznes-v-sfere-agroturizma-sovety-i-rekomendatsii-81409-p/>. (дата обращения: 24.04.2026).